

PŮSOBENÍ MÉDIÍ NA DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A SOUVISEJÍCÍ RIZIKA

EFFECTS OF MEDIA EXPOSURE ON PRESCHOOL CHILDREN AND ASSOCIATED RISKS

Kornelia SOLICH

Abstrakt: Tento článek analyzuje dopady nových médií na zdraví dětí předškolního věku, zdůrazňujíc rizikové faktory ovlivňující jejich fyzický, emocionální a sociální vývoj. Sociální komunikace a technologie způsobují, že děti mají přístup k neomezenému množství informací, což má významný vliv na jejich vývoj. Tento článek se zabývá nejen potenciálními zdravotními riziky, ale i vlivem televizní a digitální mediální konzumace na děti. Výzkum ukazuje, že nadměrné používání médií může vést k fyzickým, emocionálním a sociálním problémům, včetně narušeného vývoje řeči, problémů s pozorností, emočních poruch a snížené fyzické aktivity. Také je zkoumán vliv reklamy a „modrých“ displejů na děti, přičemž je zdůrazněna potřeba efektivní rodičovské kontroly a vhodné regulace mediálního obsahu pro nejmladší uživatele. Tento přehledový článek upozorňuje na potřebu hlubšího výzkumu a vývoje preventivních strategií pro minimalizaci negativních dopadů nových médií na zdraví dětí.

Klíčová slova: dítě, média, předškolní vzdělávání, rizika

Abstract: The development and health of preschool children pose key challenges for society and scientific fields such as pediatrics, developmental psychology, and pedagogy. This article analyzes the impact of new media on the health of preschool children, emphasizing risk factors affecting their physical, emotional, and social development. Social communication and technology enable children to access unlimited information, which significantly influences their development. This article addresses not only potential health risks but also the influence of television and digital media consumption on children. Research shows that excessive media use can lead to physical, emotional, and social problems, including disrupted speech development, attention issues, emotional disorders, and reduced physical activity. The impact of advertising and „blue“ screens on children is also examined, highlighting the need for effective parental control and appropriate regulation of media content for the youngest users. This review article underscores the need for deeper research and the development of preventive strategies to minimize the negative impacts of new media on children's health.

Keywords: child, media, preschool education, risks

1 Uvod

Civilizační změny a globalizace, stejně jako rostoucí konzumerizace, přispěly k mnoha změnám v životním stylu. Tyto změny se projevují jak ve zlepšení blahobytu společnosti, tak ve vzniku nových rizik pro zdraví a rozvoj. Tato rizika se týkají také dětí. V dnešním rychlém světě představují vývoj a zdraví dětí předškolního věku pro společnost a vědecké obory pediatrie, vývojové psychologie a pedagogiky významné výzvy. Zdravotní rizika, kterým čelí děti v předškolním věku, vyvolávají pochopitelné obavy a přispívají k hloubkovému výzkumu, analýze a vývoji účinných preventivních strategií. Život moderního dítěte se vyznačuje novým uspořádáním rodiny, novými vzorci spotřeby a záplavou různých druhů informací (Smolińska-Theiss, 2003). Dětství současných dětí je rozmanité, naplněné různorodými obsahy zkušeností, hodnot a chování, které vytvářejí jeho různé dimenze, podoby. Podle Jadwigy Izdebské (2004) jeho kvalitu ovlivňují tyto faktory: vývojové možnosti, stav potřeb dítěte, ale i prostředí, v němž dítě žije, to nejbližší, ale i vzdálené, neviditelné, pozitivní a výchovně hodnotné, nebo destruktivní. Mění se povaha, rozsah, rozměr vztahů dítěte, mění se svět dítěte, obraz reality kolem něj. Je to dětství 1) nových vývojových možností, ale také ohrožené, 2) dětství subjektu nebo objektu, 3) televizní, mediální, počítačové a síťové dětství. Každá z těchto dimenzí může představovat rozvojovou příležitost, ale také ohrožení jeho zdraví.

Tento přehledový článek se zaměří na diskusi vybraných determinant dopadu nových médií na zdraví dětí předškolního věku, které jsou důležitými rizikovými faktory v kontextu jejich celkového fyzického, emocionálního a sociálního vývoje.

2 Nová média. Rizikové faktory

Současní výzkumníci dětství stále častěji předkládají tezi o vymizení dětství, což je dáno tím, že v moderním světě neexistují prostory, které by byly charakteristické pouze pro děti. Sociální komunikace, informační a komunikační technologie přispěly k tomu, že „děti se nacházejí všude, mohou získat všechny potřebné informace, mají také právo vyjádřit se téměř k jakékoli otázce“ (Smolińska-Theiss, 2003). Specifika období dětství se vyznačují tím, že dítě je ještě nezralé, a to jak psychofyzicky, tak morálně a sociálně, a proto není schopno uspokojovat své potřeby (Drost-Rudnicka, 2011; Fodorová, 2023), a je tedy závislé na dospělých. Jeho budoucí život závisí na tom, co je mu nabídnuto, jaké podněty stimulující jeho vývoj jsou mu poskytnuty, jaké základy jsou položeny. V pedagogické literatuře a publicistice se objevují různé termíny označující různé definice dítěte a dětství, například globální dětství, televizní dětství, ohrožené dětství, osamělé dětství, zraněné dětství, horší příležitosti nebo dětství nadbytku (cukroví), „generace palečků“, děti obrazovky (Matyjas, 2008; Matusiak, 2019; Rittelmeyer, 2009; Izdebska, 2003; Kardaras, 2018). Tyto termíny označují situaci dítěte a ohrožení jeho celkového vývoje, zdraví a výchovy.

Mediální rizika pro děti jsou důležitou oblastí zájmu výzkumníků, pedagogů a rodičů. Kontakt dítěte s médii začíná již od nejútlejšího věku a je každodenní, postupem času se zvyšuje, a to i na mnoho hodin. Média dítě denně provázejí, vyplňují volný čas a nahrazují kontakty s vrstevníky, vztahy s členy domácnosti, poskytují nové zkušenosti, vytvářejí nové formy chování, především individuálního, domácího charakteru. Nová média rychle rozšiřují každodenní prostor dítěte, neboť nabývají na významu díky atraktivitě svých forem, snadné dostupnosti a popularitě. Je to on-line televize „kdykoli a kdekoli“, neustálý přístup k internetu, tabletům, chytrým telefonům, počítačům. Současná média zahrnují sociální sítě, webové stránky, mobilní aplikace, počítačové hry, podcasty, virtuální realitu, umělou inteligenci a mnoho dalších forem digitálních médií. K novým médiím dnes patří také: blogy, kanál YouTube, sociální média: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Myspace, Second Life a také podcasty. Důležité je, že všechna tato média mají sociální charakter (Frana, 2017; Mielnik, 2021;). Nová média se projevují interaktivitou, výměnou informací různými směry a možností aktivní účasti uživatelů.

Mediální nebezpečí lze definovat jako nepříznivé důsledky, které mohou vzniknout v případě nadměrného nebo nevhodného kontaktu dětí s různými mediálními obsahy, jako jsou televizní pořady, filmy, pohádky, počítačové hry, internet a reklama (Kata, 2017). Z hlediska prevence dysfunkčního chování dětí lze identifikovat tři typy rizik spojených s vlivem současných médií, která jsou klasifikována na základě jejich funkcí. První kategorie zahrnuje hrozby vyplývající z oslabení výchovných funkcí a zneužití či nesrovnalostí ve třech specifických funkcích médií: pozorování okolního světa, vizualizace reality a předávání kulturního dědictví. Tyto hrozby negativně ovlivňují proces výchovy chápaný jako podpora dítěte v jeho rozvoji a snaha o dosažení plné zralosti ve třech hlavních oblastech: fyzické, emocionální a sociální.

V tělesné oblasti přispívají média k problémům, jako je propagace kultu těla, podpora pasivního trávení volného času vedoucí k různým onemocněním a propagace sexuálního chování. V oblasti citové zralosti je nebezpečím podpora konzumních postojů, které vedou k přesvědčení, že smyslem života je sebeuspokojení, podpora egocentrismu a budování sobeckých názorů založených na principu: „musíš se starat jen o sebe a ostatní jsou pro tebe konkurencí“ (Poleszak, 2013).

V sociální oblasti je specifickou hrozbou podkopávání autorit, často včetně autority rodičů, a prosazování pseudoautorit. K problému přispívá i stavění „hvězd“ showbyznysu na piedestal, naslouchání radám influencerů – blogerů, youtuberů, celebrit a vlogerů - a oslabování vztahů s blízkými nedostatkem rozhovorů, společné zábavy a kontaktu. Předčasné vystavení tabletům a chytrým telefonům vede k mnoha negativním důsledkům, jako jsou deformace držení těla (tzv. „smartphone neck“), opožděný vývoj řeči, problémy s pozorností, zhoršená jemná motorika, problémy se spánkem a relaxací, emoční poruchy a problémy s navazováním sociálních vztahů v reálném světě (Appelt & Jarzembowska, 2020). Kromě těchto nebezpečí spojených s používáním nových médií existuje také problém závislosti na nových médiích, o kterém podrobně píše Nikolas Kardaras (2018).

2.1 Škodlivost působení televize

Dětství dnešních dětí se stále častěji označuje jako televizní dětství (Izdebska, 2003), protože je určováno a utvářeno každodenním mnohahodinovým sledováním televize a funkcemi, které televize v jejich životě plní. Televize je médium, které se obvykle používá ve vlastním domě. Většina dětí dnes prakticky vyrůstá v symbióze s televizí. Mnozí výzkumníci se domnívají, že sledování televize neintegruje rodinu (Kata, 2017; Cédric & Nelissen, 2018; Jegier, 2020) a někteří se domnívají, že její rutinní a pravidelný charakter je pro rodinný život škodlivý, dochází k oslabení přímého kontaktu mezi členy rodiny, vzájemnému odcizení a osamělosti mezi dětmi a rodiči, což je doprovázeno také vymizením tradičních volnočasových aktivit (Lemish, 2003; Izdebska, 2003; Cédric & Nelissen, 2018; Gerlach, 2018;). Stále častěji se v domácnostech setkáváme s více než jedním televizním přijímačem a oblíbenou praxí se stala instalace televizního přijímače do dětského pokoje. Navzdory tomu, že stále více studií prokazuje skutečnost, že příliš brzké vystavení dítěte televizi neslouží žádné sféře jeho vývoje (Hill, 2023), text reklamy (Mediaexpert, 2023): „Zařizujete v současné době dětský pokoj? Jste na správném místě. V následujícím průvodci vám pomůžeme vybrat ten správný televizor do dětského pokoje. Přestože je v nabídce spousta modelů televizorů, zařízení pro mladší uživatele může mít zcela jiné vlastnosti než velký přístroj do obývacího pokoje“ ukazuje, že blaho a zdraví dítěte je ignorováno. Výzkum Americké akademie pediatriků ukazuje, že sledování televize malými dětmi má trvalé negativní účinky na vývoj jazyka, čtenářské dovednosti a krátkodobou paměť dětí. Přispívá také k problémům se spánkem a pozorností (Hill, 2023).

Existuje kategorie sledování televize, kterou psychologové považují za obzvláště nebezpečnou. Dochází k ní tehdy, když je televize kulisou rodinného života a přijímač je zapnutý celý den. Pak existuje vysoké riziko, že bude vystavena nereflektovanému vstřebávání obrazů bez ohledu na jejich obsah a hodnotu (Nowakowski, 2002; Hanyga-Janczak, 2011), a není bez významu pro správný vývoj malých dětí. Mnoho matek pečujících o děti předškolního věku považuje televizní hluk za určitou kompenzaci, která snižuje jejich pocit osamělosti a zlepšuje jejich pohodu. Výzkumy ukazují, že se zkracuje doba hraní s hračkami, výrazně se snižuje soustředění pozornosti na hru, pokud si dítě hraje v místnosti se zapnutou televizí, i když nevěnuje pozornost vysílaným pořadům (Chonchaiya et al., 2015). Přestože doba, po kterou dítě během hry zaměřuje svou pozornost na obrazovku, činí pouze asi 5 %, vede sledování této obrazovky k závažným přerušování procesu hry. Neustálá změna percepčního pole mezi hračkou a obrazovkou navíc ovlivňuje častější střídání hraček, volbu jednodušších forem hry a omezené zapojení do činností konstruktivního zajmu (Gruszczyk-Kolczyńska, 2013). Podle výzkumníků je to důležité pro jeho pozdější kognitivní a jazykový vývoj. Stálé vystavení televiznímu zvuku, kdy děti tráví čas ve stejném prostředí, způsobuje významné poruchy ve vývoji dětských dovedností zaměřených na pozornost a racionální využívání kognitivních zdrojů (Schmidt et al., 2008). Izdebská (2007) nazývá televizi „náhradní matkou“, se kterou děti tráví většinu svého volného času.

Dochází také k poklesu fyzické aktivity u dětí, což koresponduje s rostoucím vystavením nezdravým stravovacím návykům a sedavému způsobu života. Dalším důležitým nebezpečím příliš častého a dlouhodobého používání televize je nadměrná stimulace dítěte. Ta je způsobena množstvím podnětů, které jsou většinou chaotické, rozptýlené a neposkytují žádný celkový obraz. Nervový systém se s přemírou smyslových vjemů nedokáže vyrovnat. Kvůli jejich chaotičnosti vznikají vývojové problémy v důsledku výskytu abnormálních dovednostních vzorců. Intenzivně blikající obrazovka, kakofonie zvuků, hustota obrazových variací způsobují oslabení činnosti levé mozkové hemisféry zodpovědné za logické myšlení ve prospěch volných asociací (Klus-Staňská, 2004; Rittelmeyer, 2009). Jedním z důsledků mnohahodinového sledování mediálních materiálů plných agresivních impulsů je vysoká úroveň vzrušení dosažená bez sebemenšího úsilí a následné vymizení intelektuální aktivity. To je doprovázeno také ztrátou představivosti. Při hře dítě reprodukuje pohyby a chování sledovaných postav. Přirozená představivost dítěte mu již neposkytuje hravé podněty. Narůstají také potíže se soustředěním. Dítě zvyklé na dynamické podněty reaguje přiměřenou aktivitou pouze na stejně silné podněty, které mu čtený nebo vyprávěný příběh nemůže poskytnout. Nadměrné sledování televize vede dítě k životu, který se vyznačuje nízkou aktivitou a nedostatkem nejrůznějších podnětů a nabízí zábavu, která nevyžaduje intelektuální zapojení. To vede ke schematickému a stereotypnímu chování, které nevyžaduje přemýšlení ani analýzu příčin a následků. Otázky, které děti kladou, jsou povrchní a odpovědi, které dostávají, je nezajímají. Děti si osvojují jazyk televizních postav a používají ho, často aniž by rozuměly všem použitým slovům .

Nejzranitelnější oblastí vývoje dítěte je jeho citový vývoj. Pokud se v důsledku nadměrného vzrušení nesprávně vytvoří vzorce, může mít dítě v budoucnu potíže od kojeneckého až po školní věk a dále v pracovním životě. Malé děti by měly vyrůstat v prostředí, které není příliš bohaté na různé zážitky, protože si nejprve potřebují upevnit základní vývojové funkce. Pokud je dojmů příliš mnoho, vzniká v mozku dítěte velký chaos. Není schopno konsolidovat jediný podnět. Není možné jej upevnit tak, aby se stal automatickým. U dítěte bombardovaného ze všech stran mnoha podněty se vytváří mnoho spojení, která nejsou fixována (Kierył, 2014; Rittelmayer, 2009). Malé děti reagují na obsah prezentovaný ve filmech velmi živě - pod vlivem dramatických scén prožívají smutek, radost i hrůzu, zvyšuje se jejich bojácnost. Scény násilí a agrese viděné ve filmech a zpravodajských pořadech se přenášejí do hry a reprodukují se v reakcích s vrstevníky. Animované seriály, které děti sledují, často nejen podporují násilí, ale také vyvolávají hrůzu. Mezi dětmi také klesá fyzická aktivita, což koresponduje s rostoucím vystavením nezdravým stravovacím návykům a sedavému způsobu života. Děti se stále méně věnují aktivnímu trávení volného času a místo toho dávají přednost dalšímu sledování dalších dílů oblíbených kreslených filmů, televizních seriálů a dalších pořadů, včetně vzdělávacích. V důsledku toho klesá jejich zájem o tradiční formy rekreace v přírodě.

2.2 Vliv televizní reklamy

Televizní reklama, jako žádná jiná forma reklamy, zasahuje nejmladší diváky mimořádně intenzivně, což svědčí o mimořádně silném dopadu televizního sdělení. Je to dáno množstvím technických prostředků, které umožňují ovládat dětskou představivost skládáním různých obsahových prvků, využíváním děje, symbolů, hudby, slovního přesvědčování a především spoléháním na emoce malého diváka (Lizak, 2006; Gerlach, 2018). Aby reklama dosáhla svého cíle, psychologové vyvinuli určitý mechanismus založený na psychologických vlastnostech člověka. Následné složky tohoto mechanismu se nazývají přesvědčivost. Takovým postupem je AIDA - zkratka anglických slov pro Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (touha) a Action (akce) (Wolska-Długosz, 2006).

Je nesporné, že reklama vytváří specifický obraz světa a ovlivňuje představivost a myšlení dětí, které začínají vnímat realitu prizmatem záměrů tvůrců reklamy a sní o tom, co jim v televizi nabízejí. Dětský svět zobrazovaný v reklamách je plný nejrůznějších magických prvků. Reklama vyvolává dojem, že žije jakoby na pomezí dvou zcela odlišných světů: světa reálného a světa pohádek. Tyto rušivé tendence vytvářejí reálné, stále rostoucí nebezpečí pro správný citový a sociální vývoj dětí. Při sledování televize se nelze vyhnout působení reklamy, která má obzvláště silný dopad na nejmladší a nejzranitelnější diváky, tedy děti. Průměrný mladý divák může být vystaven až 40 000 reklam na potraviny, které mu vnucují myšlenku, že sladké sníadaňové cereálie nebo výrobek jako Nutella jsou ideální volbou pro dopolední jídlo a že Happy Meal z oblíbeného řetězce rychlého občerstvení s přiloženou hračkou je nejlepší alternativou k obědu. Taková sdělení mohou vést k udržování špatných stravovacích návyků a životního stylu. Podle údajů zveřejněných ve zprávě polského programu kvality služeb až 96 % Poláků potvrzuje, že děti ovlivňují nákupní rozhodnutí svých rodičů. Pro 60 % Poláků fungují děti také jako poradci při výběru destinace pro dovolenou a v téměř 17 % případů ovlivňují rozhodování o koupi auta, například tím, že vyvíjejí nátlak na výběr určité barvy (Dudzík, 2018).

2.3 Nebezpečí „modrého“ displeje

Televize není jediným škodlivým médiem. Stejný negativní dopad na vývoj dítěte mají všechna elektronická zařízení s displejem, tj. tablety, televizory, chytré telefony a notebooky. Používání zařízení s displejem (digitálních médií) u dětí může podpořit jejich vývoj, ale nevhodné používání těchto technologií může vést k mnoha negativním důsledkům. Nevhodné používání zahrnuje situace, kdy je čas strávený používáním těchto zařízení nadměrný a kdy je dítě používá příliš často, aniž by bylo rodiči nebo opatrovníky dostatečně kontrolováno. Zvláště nebezpečný je přístup k obsahu, který je pro daný věk nevhodný (Nowicka & Walas, 2018). V extrémních případech to může vést k situaci, kdy se používání elektronických přístrojů stane pro dítě natolik důležité, že se této činnosti jen těžko dobrovolně vzdá. Výzkum zaměřený na raný vývoj mozku ukazuje, že kojenci a malé děti potřebují osobní interakci s rodiči a ostatními pečovateli, která je nezbytná pro správný růst a vývoj mozku, jakož i sociálních, emocionálních a kognitivních dovedností (Klichowski & Przybyła, 2017; Cieszyńska-Rożek, 2014). Výzkumníci zdůrazňují, že dodržování těchto doporučení přináší řadu výhod. Jejich zanedbávání může vést k tomu, že dítě bude vystaveno násilí v médiích, bude mít problémy s výživou, zvýší se riziko nadváhy a obezity, bude mít problémy se soustředěním a poruchy kvality spánku (Kata, 2017). Studie navíc nepřinesly důkazy o vzdělávacích nebo vývojových přínosech používání médií u dětí mladších dvou let.

Mnoho dalších studií prokázalo souvislost mezi intenzivním používáním médií a sníženou koncentrací, horšími studijními výsledky a zvýšeným rizikem antisociálního chování (Gentile, Reimer, Nathanson, Walsh a Eisenmann, 2014; Herok, Mitas, Lipowicz, 2019). Vzhledem ke specifickým vývojovým procesům charakteristickým pro rané dětství jsou děti do 6 let v souvislosti s používáním elektronických médií obzvláště zranitelnou skupinou. V tomto období probíhá nejintenzivnější proces zrání mozku a formování základních vzorců psychologické a sociální adaptace (Hurlock, 1985). Média nepochybně rozšiřují vzdělávací a výchovné možnosti dětí, ale jejich obsah a způsob fungování musí být vhodně přizpůsoben potřebám a charakteristikám nejmladších uživatelů, aby se předešlo škodlivým účinkům (Klichowski et al., 2017). Neurovědecké výzkumy, zejména ty, které se zaměřují na analýzu fungování zrcadlových neuronů, naznačují, že automatické učení pozorováním je obzvláště intenzivní, pokud postavy zobrazené v informačních a komunikačních technologiích (IKT) mají lidské vlastnosti a jsou dětským mozkem vnímány jako osoby.

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace by děti do jednoho roku věku neměly trávit před obrazovkou vůbec žádný čas a ve věku od dvou do čtyř let by tento kontakt neměl přesáhnout 60 minut denně, přičemž „méně je lépe“ (WHO, 2019). Každé druhé dítě v Polsku od narození do 72 měsíců (do šesti let věku) již používá mobilní/digitální zařízení, jako je chytrý telefon, tablet, chytré hodinky nebo notebook. Průzkumy provedené v roce 2019 (CBOS, 2018) a v roce 2020 ukazují, že děti do 18 měsíců věku přesto používají mobilní zařízení – 11,7 % dětí mladších 11 měsíců a 36,3 % dětí ve věku 12 až 23 měsíců. Ve skupině dětí do 11 měsíců má vlastní mobilní zařízení 13,2 %, zatímco ve věkové skupině 12 až 23 měsíců je to 8,5 %. Průměrný věk, kdy děti začínají používat mobilní zařízení, je něco málo přes 2 roky, přičemž čím je dítě mladší, tím dříve začíná tato zařízení používat - v nejmladší věkové skupině dochází k zahájení používání již v 6 měsících. Rodiče nejčastěji poskytují mobilní zařízení svým dětem, když cestují (např. autem) a když jsou unavení, potřebují se věnovat domácím pracím, nemají nápady, jak organizovat čas svých dětí, nebo si potřebují odpočinout (75%). Méně často tak činí během jídla (50%). Téměř dvě třetiny rodičů navíc používají mobilní zařízení jako formu odměny pro své dítě. Více než 80 % rodičů dává tato zařízení dětem k dispozici, když se děti nudí, a dvě třetiny rodičů tak činí, když děti pláčou nebo fňukají.

V roce 2020 americká organizace Common Sense provedla čtvrté edici studie s názvem „Od nuly do osmi“. Cílem výzkumu bylo prozkoumat způsoby, jakými děti ve věku od nuly do osmi let využívají tradiční a moderní média. Výsledky ukazují, že používání médií dětmi se v průběhu času a s rozvojem technologií mění. Výzkum ukázal, že téměř polovina dětí ve věku od 2 do 4 let a více než dvě třetiny dětí ve věku od 5 do 8 let vlastní tablet nebo chytrý telefon. Znepokojující je zejména nárůst průměrného času, který děti do 8 let denně stráví před obrazovkami mobilních zařízení, a to z:

- 5 minut v roce 2011,
- 15 minut v roce 2013,
- 48 minut v roce 2017,
- 2 hodiny a 24 minut v roce 2020.

Analýzy potvrzují, že průměrný denní čas strávený používáním elektronických zařízení se zvyšuje s věkem dítěte. Starší děti tráví používáním těchto zařízení více času. Z údajů vyplývá, že v roce 2020:

- děti mladší dvou let stráví na internetu v průměru 49 minut denně,
- děti ve věku od 2 do 4 let používají nová média v průměru 2 hodiny a 30 minut denně,
- děti ve věku 5 až 8 let stráví před obrazovkami v průměru 3 hodiny a 5 minut denne (Rideout & Robb, 2020).

V roce 2020 byl proveden v Polsku výzkum „Dítě online (pl. Brzdąc w sieci) – trend používání mobilních zařízení dětmi ve věku 0-6 let“ zaměřený na analýzu používání mobilních zařízení dětmi ve věku 0-6 let a jejich rodiči. Cílem tohoto výzkumu bylo rovněž zjistit rizika spojená s používáním těchto zařízení předškolními dětmi a jejich pečovateli. Z výsledků průzkumu vyplývá, že děti ve věku od 0 do 6 let přistupují k obsahu hlavně pro zábavu, nikoli za účelem vzdělávání, a že průměrná doba strávená používáním mobilních zařízení přesahuje jednu hodinu denně. Pouze 18 % dětí v této věkové skupině nepoužívá mobilní zařízení samo (používá je vždy ve společnosti jiného dítěte nebo dospělého), zatímco 7 % rodičů uvedlo, že jejich dítě používá tato zařízení bez přítomnosti dospělého (Rowicka & Bujalski, 2021).

Děti, které tráví hodně času online, jsou také ohroženy závislostí. Stále častěji se to týká i batolat, která po odepření přístupu k webu a oblíbenému obsahu ztrácejí schopnost normálně fungovat, reagovat emocionálně a někdy i agresivně (Wojtasik & Dziemidowicz, 2019).

Výzkumy ukazují, že děti od narození do šesti let mají tendenci trávit nadměrné množství času s digitálními zařízeními. Ačkoli v nejmladší skupině (roční děti) se to týká každého desátého dítěte, s věkem se

tento podíl rychle zvyšuje a u pětiletých a šestiletých dětí dosahuje 75 %. Zneužívání digitálních médií dětmi může vést k různým dysfunkcím a vyvolat negativní chování. Rodiče si tento problém částečně uvědomují, když pozorují znepokojivé signály, jako je ztráta smyslu pro čas, rozrušení a nežádoucí chování dětí, když jim je zařízení odebráno. Proto by měla být doporučena konkrétní pravidla, která pomohou rodičům i dětem lépe kontrolovat a využívat čas strávený používáním digitálních zařízení (Rowicka & Bujalski, 2021).

3 Závěr

Dnešní doba přináší mnoho výzev a změn, které významně ovlivňují zdraví a vývoj dětí předškolního věku. Civilizační změny, globalizace a rostoucí konzumerizace, stejně jako nové technologie a média, vytvářejí jak příležitosti, tak rizika. Významný vliv na zdraví dětí má zejména nadměrné a nevhodné používání nových médií, jako jsou televize, tablety a chytré telefony. Děti tráví stále více času před obrazovkami, což ovlivňuje jejich fyzickou aktivitu, emoční stabilitu a sociální dovednosti. Dochází ke zhoršení jejich pozornosti, vývoje řeči a spánkových návyků. Televize a další média nejen narušují rodinné vztahy a tradiční formy trávení volného času, ale také podporují nezdravé stravovací návyky a sedavý způsob života. Je nezbytné, aby rodiče, pedagogové a výzkumníci věnovali pozornost těmto rizikům a hledali efektivní strategie pro jejich zmírnění. To zahrnuje omezení času stráveného před obrazovkami, poskytování vhodných mediálních obsahů a podporu aktivního a interaktivního trávení volného času.

Konečně, je třeba pokračovat v hloubkovém výzkumu, který bude analyzovat dlouhodobé dopady nových médií na vývoj dětí a hledat způsoby, jak zajistit, aby tyto technologie podporovaly zdravý a harmonický vývoj nejmladší generace. Úspěšná implementace těchto opatření je klíčová pro vytváření podmínek, ve kterých budou děti moci plně využít svůj potenciál a dosáhnout celkového zdraví a blahobytu.

Literatura

<https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=798934>

Appelt, K., Jarzembowska, M. (2020). Aktywność twórcza a korzystanie z urządzeń ekranowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. *Psychologia Rozwojowa* 2:31-42.

Centrum Badania Opinii Społecznej. (2018), Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów. Komunikat z badań 129. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_129_18.PDF

Chonchaiya, W., Sirachairat, C., Vijakkhana, N., Wilaisakditipakorn, T., & Pruksananonda, C. (2015). Elevated background TV exposure over time increases behavioural scores of 18-month-old toddlers. *Acta paediatrica* 104(10): 1039–1046.

Cieszyńska-Rożek, J. (2014). Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. (In.) Ogonowska, A., Ptaszek, G. Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne. (Eds.) Kraków: Wyd. Impuls. (ss. 11–22).

Courtois, Cédric & Nelissen, Sara. (2018). Family Television Viewing and Its Alternatives: Associations with Closeness within and between Generations. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*. 62.

Drost-Rudnicka, M. (2011). Prawa dziecka w odczuciach uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, In Nowik J. W kręgu edukacji wczesnoszkolnej. (Eds.) Opole: Wyd. NOWIK Sp.j,

Dudzik, I. (2018). Dziecko i reklama — uwarunkowania reklam kierowanych do dzieci *Marketing i Rynek* 3: 22-31.

Fodorová, K. (2023). Vzdělávání dvouletých dětí jako klíčový aspekt socio-emocionálního vývoje. In: M. Lipnická. Podmienky výchovy a Vzdělávania 2-ročných detí v materských školách. (Eds.) Banská Bystrica: Belianum.

Frania, M. (2017). Nowe media, technologie i trendy w edukacji: w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego, Kraków: Wyd. Impuls.

Gerlach, J. (2018). Wpływ prasy, radia, telewizji i internetu na współczesne zachowania

- Gruszczuk-Kolczyńska, E. (2013). O zgubnych skutkach zezwalania dzieciom na oglądanie telewizji ponad miarę i korzystanie z komputerów oraz tabletów, *Bliżej Przedszkola* 5: 16-20.
- Hanyga-Janczak, P. (2011). Upbringing with a TV set in the background. Of television in everyday family life. *Family Upbringing*. 3. 25-38.
- Herok, K., Mitas, A.W., Lipowicz, A. (2019). Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym, *Edukacja – Technika – Informatyka* 3: 125-132.
- Hill, D. L. (2023). Why to Avoid TV for Infants & Toddlers, Dostępne online: <https://www.healthychildren.org/english/family-life/media/pages/why-to-avoid-tv-before-age-2.aspx>
- Hurlock, E. B., (1985), *Rozwój dziecka*, Warszawa: PWN.
- Izdebska, J. (2003). Dzieciństwo telewizyjne, [In:] Pilch, T. *Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom 1*, (Eds.) Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
- Izdebska, J.(2004). *Dziecko osamotnione w rodzinie*, Białystok: Wyd. Trans Humana.
- Izdebska, J.(2007). *Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teoria, badania, edukacja medialna*, Białystok: Wyd. Trans Humana.
- Jegier, A. (2020). Media jako zagrożenia i szanse dla rozwoju społecznego dziecka, [In:] Bednarska, N. *Dziecko – media – rozwój. O konsekwencji obecności mediów w życiu dziecka*. (Eds.) Warszawa: Wyd. APS.
- Kardaras, N. (2018). Dzieci ekranu. Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – i jak wyrwać je z transu, Warszawa: Wyd. CeDeWu.
- Kata, J. (2017). Zagrożenia medialne i telewizja w gronie dzieci i młodzieży, *Komunikaty i Sprawozdania z Badań*, Nr 62.
- Kierył, B. (2014). Późne konsekwencje nadmiernej stymulacji w okresie niemowlęcym, Dostępne online: <http://www.oipip.walbrzych.pl/pliki/sprawozdania/VIII%20Zjazd%20Polozniczo-Neonatologiczno-Pediatryczny.pdf>.
- Klichowski, M., Przybyła, T. (2017). Does cyberspace increase young children's numerical performance? A brief overview from the perspective of cognitive neuroscience. (In.) Krauze-Sikorska, H., Klichowski, M. *Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa* (Eds.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (ss. 425-444).
- Klichowski, M., Pyżalski, J., Kuszak, K., Klichowska, A. (2017). Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? Studium teoretyczne. (In.) Pyżalski J. *Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych - pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami*. (Eds.) Łódź: Wydawnictwo „Eter”. (ss. 115-157).
- Klus-Stańska, D. (2004). Dzieciństwo wirtualnej mocy, (In.) Klus-Stańska, D. *Światy dziecięcych znaczeń* (Eds.) Warszawa: Wydawnictwo „Żak”. (ss. 339-368).
- Lemish, D. (2008). *Dzieci i telewizja Perspektywa globalna*, Kraków: Wyd. U.J.
- Lizak, J. (2006). *Język reklam dla dzieci*, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
- Matusiak, R. (2019). Edukacja medialna „pokolenia kciuka” – błaźliwostka czy obowiązek? *Kultura i Wychowanie*, t. 15.
- Matyjas, B. (2008). *Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska*, Warszawa: Wyd. Żak.
- Mielnik, J. (2021). Dziecko konsumentem internetu. *Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna* 17:77-87.
- nabywcze. *Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka*. 18:5-
- Nowakowski, P. (2002). *Fast Food dla mózgu, czyli telewizja i okolice*, Tychy: Wyd. Maternus Media.
- Nowicka, E., Walas, B. (2018). Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym. *Edukacja – Technika – Informatyka* 4: 151-156. Dostępne online: <https://www.cceol.com/search/viewpdf?id=758179>.
- Poleszak, W. (2013). Nowe media – zagrożenia i szanse dla profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych. In: Plichta, P., Pyżalski, J. *Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej* (Eds.) Łódź: Wydawnictwo RCPS.
- Rideout, V., Robb, M. B. (2020). *The Common Sense census: Media use by kids age zero to eight, 2020*. San Francisco, CA: Common Sense Media. Dostępne online: https://www.commonensemedia.org/sites/default/files/research/report/2020_zero_to_eight_census_final_web.pdf.

- Rittelmeyer, Ch. (2009). Dzieciństwo w opresji. Pomędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa, Kraków: Wyd. Impuls.
- Rowicka, M., Bujalski, M. (2021). Raport z badania: „Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat“. Dostępne online: <https://www.minsk-maz.pl/plik,7006,raport-z-badania-brzdac-w-sieci-zjawisko-korzystania-z-urzadzen-mobilnych-przez-dzieci-w-wieku-0-6-lat.pdf>
- Schmidt, M. E., Rich, M., Rifas-Shiman, S.L., Oken, E., Taveras, E.M. (2009). Television Viewing in Infancy and Child Cognition at 3 Years of Age in a US Cohort, „Pediatrics” Vol. 123 No.3. Dostępne online: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4042392/#S13title>.
- Smolińska-Theiss, B. (2003). Dzieciństwo, [In:] Pilch, T. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom 1, (Eds.) Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
- Wojtasik, Ł., Dziemidowicz E. (2019). Urządzenia ekranowe w rękach dzieci w wieku 0–6 lat – zagrożenia, szanse, postulaty profilaktyczne. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 18(2): 106–119.
- Wolska-Długosz, M. Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i młodzieży, Zeszyty Naukowe 2, Wyd. SCENO.
- World Health Organization. (2019). WHO Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age. Geneva: World Health Organization.

dr Kornelia SOLICH

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Instytut Studiów Edukacyjnych
Polská republika
kornelia.solich@akademiarac.edu.pl

Autorka působí jako odborná asistentka na Institutu pedagogických studií na Vysoké škole aplikovaných věd v Raciborzi, kde zároveň zastává funkci zástupkyně ředitele institutu. Po celou dobu své kariéry se intenzivně věnuje předškolnímu vzdělávání, z toho 23 let pracovala v mateřské škole. Své praktické zkušenosti z této oblasti využívá při výuce studentů předškolní a primární pedagogiky. Její výzkumné zájmy se zaměřují především na předškolní vzdělávání, profesní rozvoj učitelů mateřských škol a alternativní vzdělávání, především na pedagogickou koncepci C. Freineta. Dr. Solich je autorkou a spoluautorkou různých odborných textů, publikací a výukových materiálů. Aktivně spolupracuje se zahraničními akademickými partnery pořádáním workshopů, účastí na konferencích, zapojením do výzkumné spolupráce a sdílením dobré praxe, a to i prostřednictvím stáží Erasmus+.